

ANTICIPATED AND DEFERRED CORPORATE INCOME TAX IN COMPANIES' FINANCIAL STATEMENTS

door Dr. M. A. van Hoepen

Nederlandse samenvatting van het proefschrift waarop de auteur op 9 april 1981 aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam cum laude promoveerde tot doctor in de economische wetenschappen. Promotor was prof. drs. R. Burgert. De handeseditie van dit proefschrift verscheen in september 1981 bij Kluwer, Deventer, ISBN 90 6544 0089.

1. Het doel van de studie

Het doel van deze studie is het geven van een systematische behandeling van wat in Nederland bekend is als de verwerking van latente belastingverhoudingen (of -verplichtingen), in de jaarrekening van ondernemingen. Met de woorden: „systematische behandeling” wordt bedoeld de poging om, redenerend vanuit de aard van de verschillen tussen fiscale en vennootschappelijke winst, een oordeel te vellen over de vele methoden en technieken, die op dit terrein opgeld doen. Voor een dergelijke behandeling is te meer plaats, omdat in de veelheid van literatuur over dit onderwerp, welke voornamelijk bestaat uit tijdschriftartikelen, van een uiterst fragmentarische behandeling sprake is.

2. De beperkingen, uitgangspunten en veronderstellingen

De beperkingen, bij de behandeling van dit onderwerp opgelegd, zijn de volgende:

- de problematiek wordt alleen behandeld voor een onderneming die in staat moet worden geacht tot een duurzame voortzetting van haar activiteiten (de „going-concern” veronderstelling);
- de verwerking van verschillen tussen vennootschappelijke en fiscale winst wordt alleen behandeld voor de jaarrekening van ondernemingen;
- alleen die belasting naar de winst uit onderneming wordt behandeld, welke hoofdzakelijk naar een proportioneel tarief wordt geheven; de Nederlandse vennootschapsbelasting staat hiertoe weliswaar model, doch de beschouwingen en conclusies zijn niet tot het rechtsgebied van deze belasting beperkt.

Bovendien is er van uitgegaan, dat:

- fiscale en vennootschappelijke winstbepaling op verschillende grondslagen gebaseerd kunnen zijn (geen „Maßgeblichkeit”);
- de verschuldigde belasting over de fiscale winst als kostenfactor wordt beschouwd en niet als onderdeel van de winstverdeling.

Bij het verlaten van deze uitgangspunten verliezen de beschouwingen over dit onderwerp, uiteraard, grotendeels hun betekenis. In deel I worden de algeme-

ne aspecten van het onderwerp behandeld, met inachtneming van de volgende veronderstellingen:

- er treden geen wijzigingen op in het belastingtarief;
- er is geen sprake van belangen in het kapitaal van de ene vennootschap in een andere vennootschap;
- er treden geen algemene of specifieke prijswijzigingen op; de jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische uitgaafprijzen;
- voor zover mogelijk wordt bij de behandeling van de verticale verliescompensatie van de aanwezigheid van andere tijdelijke verschillen, dan die welke uit de verliescompensatie voortvloeien, geabstraheerd.

In deel II (een aantal bijzondere aspecten) worden deze veronderstellingen stuk voor stuk en in de boven weergegeven volgorde losgelaten.

3. Het karakter van tijdelijke verschillen en de wijze van berekenen

De verschillen tussen fiscale en vennootschappelijke winst kunnen definitief zijn of van tijdelijke aard. In geval van definitieve verschillen wordt de belasting in relatie tot de vennootschappelijke winst als het ware naar een hoger of lager tarief berekend. Zijn de verschillen van tijdelijke aard, dan moet de over een periode te betalen belasting (gebaseerd op een fiscale winst die tijdelijk hoger of lager is dan de vennootschappelijke) evenals alle andere uitgaven op zinvolle wijze aan de boekjaren worden toegerekend. De uit deze toerekeningsprocedure voortvloeiende balansposten zijn dan ook aan te merken als transitoria.

Wat de berekeningswijze van het belastingeffect van tijdelijke verschillen betreft, is strikt genomen alleen de individuele berekeningsmethode of statische methode toepasbaar. Maar deze methode geeft tot nogal wat omvangrijke en moeilijke berekeningen aanleiding. In de literatuur wordt dan ook veelal stilzwijgend, uitgegaan van een groepsgewijze berekening van tijdelijke verschillen, maar criteria voor de in één groep samen te voegen tijdelijke verschillen worden niet of nauwelijks gegeven. Getracht is een aantal van deze criteria op te stellen; een groepering van tijdelijke verschillen naar hun ontstaansoorzaak lijkt een goed uitgangspunt.

4. De naamgeving van tijdelijke verschillen en hun rubricering in de jaarrekening

De in het Nederlands vakjargon waarschijnlijk meest gebruikelijke benaming voor de uit de verwerking van tijdelijke verschillen tussen fiscale en vennootschappelijke winst resulterende balanspost, namelijk „voorziening voor latente belastingverplichtingen”, is taalkundig onjuist. Immers, de verwerking van deze verschillen in de jaarrekening houdt juist hun openbaarmaking in, ze kunnen dan bezwaarlijk nog als latent bestempeld worden.

Ook het begrip: „voorziening voor belastingverplichtingen welke na het boekjaar kunnen ontstaan”, dat in het B.W. wordt gehanteerd, getuigt van een misverstand omtrent het karakter van deze balanspost. „. . . Het gaat niet om verplichtingen, die na het boekjaar ontstaan, maar om verplichtingen, die materieel gezien in het boekjaar zijn ontstaan maar eerst later opeisbaar kunnen worden” (Sanders, Burgert: Jaarrekening van ondernemingen). Ook het begrip voorziening getuigt van misverstand en dit bezwaar geldt ook de in het An-

gelsaksisch taalgebied gebruikelijke benaming: „provision for deferred-tax liabilities”. Immers, deze balanspost is geen voorziening voor toekomstige verplichtingen, doch slechts een uit de periodoeterekening van baten en lasten voortvloeiende transitorische post.

Benamingen als:

- (terzake van het vennootschappelijke resultaat) nog niet opeisbare belasting (bij positieve tijdelijke verschillen), en
 - (terzake van het vennootschappelijke resultaat) nog te verrekenen belasting (bij negatieve tijdelijke verschillen),
- of soortgelijke, zijn niet alleen doelmatiger, maar zouden ook heel wat misverstanden op dit terrein hebben voorkomen.

De rubricering van de belastingkosten in de verlies- en winstrekening vormt een probleem in geval van segmentatie van het resultaat.

Bij segmentatie van het netto resultaat moet het belastingeffect van tijdelijke en definitieve verschillen toegerekend worden naar de onderscheiden winstcategorieën; blijft de segmentatie tot het bruto resultaat beperkt, dan wordt ten onrechte de indruk gewekt, dat de verschillende onderscheiden activiteiten in dezelfde verhouding bijdroegen tot het netto resultaat als zij dat deden tot het bruto resultaat. Voor dit in de literatuur slechts sporadisch aan de orde gestelde probleem is geen eenduidige oplossing te vinden. De zogenaamde netto methode stuit niet op overwegende bezwaren, indien de segmentatie tot slechts enkele winstcategorieën beperkt blijft.

5. De waardering van tijdelijke verschillen

De veelheid van methoden en technieken, die op het terrein van het onderwerp van deze studie opgeld doen, vindt in belangrijke mate haar oorzaak in het misverstand omtrent de aard van de balanspost Nog niet opeisbare belasting, zoals dat in het voorgaande kort werd aangegeven. Immers, bij een „voorziening voor belastingverplichtingen” komen tal van waarderingsvraagstukken aan de orde, zoals:

- de vraag of deze balanspost op zijn contante waarde moet worden gewaardeerd;
- de vraag of de niet in de nabije toekomst opeisbare belasting buiten aanmerking kan blijven („non-fully comprehensive tax allocation”);
- de vraag of een constante kern van nog niet opeisbare belasting buiten aanmerking kan blijven („revolving timing differences”);
- de vraag of (eventueel per saldo) negatieve tijdelijke verschillen niet van activering moeten worden uitgesloten.

Gezien het transitorische karakter van de balansposten Nog niet opeisbare belasting en Nog te verrekenen belasting moeten deze waarderingsvragen ontkenkend worden beantwoord. Transitorische posten behoeven immers niet gewaardeerd te worden, deze vloeien automatisch uit de periodoeterekening van baten en lasten voort. Een bevestigende beantwoording van deze vragen zou bovendien in flagrante strijd zijn met de „going-concern” veronderstelling en/of het realisatiebeginsel bij het opstellen van de jaarrekening.

6. De verwerking van verticale verliescompensatie

De verwerking van het recht op achterwaartse verliescompensatie levert weinig problemen op, omdat hierbij in principe geen verschillen tussen fiscale en vennootschappelijke winst ontstaan.

De terughoudendheid in de literatuur en de diverse „accounting standards” bij het activeren van het belastingeffect van het recht op voorwaartse verliescompensatie is groot. Echter, slechts de activering van het belastingeffect van de geschatte omvang van de voorwaartse verliescompensatie is bij handhaving van de „going-concern” veronderstelling aanvaardbaar te achten. Het niet voor de volle nominale waarde activeren van zodanig belastingeffect in het verliesjaar roept, althans bij een enigszins ruime verliescompensatieperiode, ernstige twijfel op aan de gerechtvaardigdheid van het op „going-concern” basis waarden van andere activa en passiva.

7. Het salderen van positieve en negatieve tijdelijke verschillen

Op grond van de aard van tijdelijke verschillen is niet of nauwelijks een uitspraak te doen over de toelaatbaarheid van de saldering van negatieve en positieve tijdelijke verschillen. De diverse „accounting standards” geven op dit terrein slechts vage en soms tegenstrijdige richtlijnen of aanbevelingen. Niettemin zijn over dit punt, rekening houdende met de conclusies omtrent de „waardering van latente belastingverhoudingen” en de „waardering” van het recht op voorwaartse verliescompensatie een aantal aanbevelingen gedaan.

8. De verwerking van definitieve verschillen

Gelet op de aard van de definitieve verschillen tussen fiscale en vennootschappelijke winst lijkt er niet veel meningsverschil te kunnen bestaan over de verwerking van deze verschillen in de jaarrekening. Dat zulks echter een illusie blijkt wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat veel definitieve verschillen onder bepaalde voorwaarden tijdelijk van aard kunnen worden. Een juiste interpretatie van de „going-concern” veronderstelling houdt in, dat definitieve verschillen ook als zodanig worden behandeld, ongeacht het potentieel tijdelijk karakter.

Een en ander is geïllustreerd voor de verwerking van investeringssubsidies. De voorkeur gaat uit naar de zogenaamde „flow-through” methode, indien althans niet een zodanig duidelijke relatie bestaat tussen de investeringssubsidie en de activa waarin geïnvesteerd is, dat de subsidie als eigenschap van de activa moet worden beschouwd. In de Nederlandse jaarverslaggevingspraktijk wordt, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, overduidelijk de voorkeur gegeven aan de zogenaamde „deferral” methode. Deze laatste methode laat zich niet wel verenigen met het hanteren van het te betalen belastingbedrag (de materiële belastingschuld) als uitgangspunt voor de vaststelling van het bedrag aan belastingkosten in de verlies- en winstrekening.

9. Tijdelijke verschillen bij wijziging van het belastingtarief

De eerste veronderstelling, die in deel II van deze studie is losgelaten, is dat er geen wijzigingen optreden in het belastingtarief. De belangrijkste vraag in dit geval is aan welke periode (boekjaar) het voor- of nadeel van een wijziging in het belastingtarief moet worden toegerekend. Met name in de Verenigde Staten heeft dit onderwerp, wellicht onevenredig, veel aandacht gekregen. De zogenaamde „windfall-solution” leidt tot de meest zinvolle periodetoerekening. Deze methode wordt als zodanig, dat is te zeggen als zelfstandige methode, slechts door een beperkt aantal auteurs verdedigd. Bij deze methode wordt het voor- of nadeel van de tariefswijziging toegerekend aan de periode van wijziging zelve.

10. Tijdelijke en definitieve verschillen bij belangen in het kapitaal van andere vennootschappen

Dit onderwerp heeft in de literatuur slechts zeer spaarzaam aandacht gekregen. In kort bestek is in deze studie met name aandacht besteed aan de tijdelijke en definitieve verschillen welke in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening kunnen ontstaan ten gevolge van „intercompany” transacties, de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid. Op enigszins uitgebreidere schaal is aandacht besteed aan de tijdelijke en definitieve verschillen die voortvloeien uit de toepassing van een aantal methoden ter voorkoming van internationale dubbele belasting.

11. Definitieve verschillen bij toepassing van de vervangingswaarde theorie

„Latente belastingverhoudingen” bij toepassing van de vervangingswaarde theorie hebben in Nederland zeer ruime aandacht gekregen. De drie bekendste opvattingen op dit terrein, in Nederland veelal aangeduid als de methode-De Blaey (in deze studie: „inclusive method with reduced revaluation”) de methode-Nederstigt (in deze studie: „non-inclusive method”) en de methode-Van Hoepen (in deze studie: „inclusive method with unreduced revaluation”), zijn geanalyseerd in geval van stijging zowel als van daling van de vervangingswaarde.

Eveneens is aandacht besteed aan de toepassing van de „non inclusive method” in geval van voorwaartse verliescompensatie, op de wijze waarop Van Gelder Papier N.V. dat deed in de jaarrekening van 1976.

De conclusies zijn:

- dat slechts de „inclusive method with unreduced revaluation” eventueel zoals deze door Burgert is geamendeerd, toepasbaar kan worden geacht;
- dat het aan het verliesjaar toerekenen van het belastingeffect van voorwaartse verliescompensatie, voorzover dit kan worden afgeboekt op de bij toepassing van de „non-inclusive method” onder de nog niet opeisbare belasting opgenomen toekomstige definitieve verschillen (kortom, de Van Gelder methode) in flagrante strijd is met het realisatiebeginsel.

12. Definitieve verschillen bij een aantal stelsels van inflatieneutrale winstberekening

De onder punt 11 genoemde drie opvattingen zijn toegepast voor een drietal stelsels van „inflation accounting”, te weten:

- „adjusted historic cost”, volgens de Britse ED 8;
- „current-cost accounting”, volgens Sandilands;
- „simplified current-cost accounting with a gearing adjustment”, volgens de Britse SSAP 16.

Deze handelwijze moge op het eerste gezicht wat gratuit lijken, zij is niettemin toegepast omdat het, behalve voor Sandilands, onduidelijk is hoe de uit de toepassing van deze winstbepalingsstelsels voortvloeiende definitieve verschillen zouden moeten worden verwerkt in de jaarrekening.

De conclusie luidt, dat voor alle drie stelsels alleen de „inclusive method with unreduced revaluation” m.m. toepasbaar is. Voor wat het stelsel van „current-cost accounting” betreft wijkt deze conclusie af van het „Sandilands Report”, waarin aan de „inclusive method with reduced revaluation” de voorkeur wordt gegeven en waarbij bovendien de geanticiperde belasting over de herwaardering ten onrechte het karakter van voorziening wordt toegekend.

13. Verticale verliescompensatie bij aanwezigheid van andere tijdelijke verschillen dan die welke uit de verliescompensatie voortvloeien

Bij de beschouwingen over de activering van het belastingeffect van het recht op voorwaartse verliescompensatie wordt door veel auteurs ruimschoots aandacht besteed aan de invloed van het bestaan van met name positieve tijdelijke verschillen die in de periode van voorwaartse verliescompensatie opeisbaar zullen worden. Daar dit niet bijdraagt tot een heldere analyse en daar bovendien het opeisbaar worden van de belasting over positieve tijdelijke verschillen geen zelfstandige betekenis toekomt voor het tot gelding kunnen brengen van het recht op voorwaartse verliescompensatie, is in deel I voorzover mogelijk van de aanwezigheid van zodanige verschillen geabstraheerd. In deel II is deze veronderstelling als laatste volledig losgelaten.

De conclusie over de, in de literatuur veelal vagelijk gesuggereerde, noodzakelijke aanpassingen van de nog niet opeisbare belasting en van de nog te verrekenen belasting is, dat deze aanpassingen slechts in een zeer beperkt aantal gevallen nodig zijn. In geen geval worden deze aanpassingen veroorzaakt door het opgetreden verlies zelve, maar uitsluitend door het feit, dat de werkelijk mogelijk gebleken voorwaartse verliescompensatie achteraf afwijkt van de aanvankelijk geschatte mogelijkheden, of door het feit, dat het verlies van zodanige omvang is dat de „going-concern” veronderstelling bij het opmaken van de jaarrekening niet langer kan worden gehanteerd.